

Placemaking Effectual

VERBETE – Conceito / *Short Entry* – Concept

Termo idealizado e lançado por [Magnus Luiz Emmendoerfer](#) no 16º Encontro Nacional de Turismo de Base Local (ENTBL), durante a realização do minicurso com título homônimo e da palestra de encerramento deste evento no dia 19 de maio de 2022, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal, RN, Brasil.

Síntese da Definição preliminar (*em construção*)

Forma sistematizável de reprogramar periodicamente determinados lugares (espaços públicos e/ou privados) sob orientação empreendedora que leva em consideração princípios da teoria do effectuation, a qual se amplia em termos de conhecimento e aplicação com o entendimento de teorias dos capitais humano, intelectual, social e político. A reprogramação de um lugar, sob a ótica do placemaking effectual, envolve considera-lo como um território, evocando ações de identificação, reconhecimento, regeneração ou melhoria do mesmo, a fim de resolver ou mitigar problemas de interesse público. Isso implica considerar práticas e condições de acessibilidade, usabilidade, confortabilidade e sociabilidade, em conexão com a produção e a compreensão de sentidos (significados) relacionadas às comunidades envolvidas ou presentes no lugar escolhido para a realização do placemaking effectual. Esse lugar pode contemplar aspectos temporais periódicos ou não (como eventos tradicionais culturais/criativos) e dinâmicos (cujas paisagens e seus recursos são modificados periodicamente devido aos efeitos e condições climáticas).

Antecedentes

Esta noção se originou de um processo criativo (sinapse) com base em estudos teóricos e empíricos nos campos da gestão e políticas públicas, turismo, empreendedorismo realizados no âmbito do Grupo de Pesquisa em Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos (GDTec) no Núcleo de Administração e Políticas Públicas (NAP2), vinculado ao Programa de Pós-graduação em Administração – Pública (PPGAdm) na Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Os primeiros esforços para elaboração de conteúdos e teorização sobre esta noção, incubada até o seu lançamento supramencionado, surgiram com a demanda para a criação de um módulo / disciplina sobre **Inovação e Empreendedorismo** na gestão pública para o curso Qualificação de Gestores Públicos e Privados dos Municípios Turísticos do Estado do Rio De Janeiro, sob coordenação do Laboratório de Políticas Governança e Turismo (LabPGTUR), Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com o Ministério do Turismo (MTUR), Brasil.

O *Placemaking Effectual* surgiu *a priori* da articulação de termos como placemaking, effectuation, território e turismo criativo no contexto da gestão e políticas públicas em nível local (municipal, considerando o território brasileiro) e tem sido constantemente testado, sistematizado e aprimorado para atender interesses de pesquisa e projetos aplicados. A primeira **sistematização** para operacionalização do placemaking effectual foi elaborada antes do lançamento na noção em voga, tendo sido cocriada com os pesquisadores do GDTec-NAP2, [Elias José Mediotte](#) e [Alessandro Carlos da Silva Júnior](#), com foco no Turismo e no Lazer de base local, embora sua abrangência e alcance pode variar em diferentes escalas territoriais. Esta sistematização gerou o primeiro produto tecnológico, com aplicação no ensino e capacitação de pessoas interessadas no assunto, chamado: **Diagnóstico Preliminar** do Placemaking Turístico / Lazer sob orientação empreendedora do effectuation.

As **aplicações** deste **produto tecnológico** que torna operacionalizável a noção de placemaking effectual são:

- Diagnóstico situacional em áreas urbanas e rurais
- Diretriz ou roteiro para elaboração e implementação de projetos
- Análise e avaliação de projetos equivalentes ou semelhantes
- *Check-list* / instrumento de averiguação e controle de recursos, processos e ações necessárias/desempenhas
- Suporte e complemento de instrumentos de planejamento público de obras e infraestrutura e setores afins
- Exercício prático em disciplinas e cursos, principalmente, das áreas de Ciências Humanas, Engenharias e Sociais Aplicadas

Sinônimos / Termos equivalentes

- Placemaking based on effectuation
- Placemaking effectual in the local-based tourism
- Placemaking effectual in territories

Placemaking Effectual

Short Entry – Concept

Term conceived and launched by [Magnus Luiz Emmendoerfer](#) at the 16th National Meeting of Locally Based Tourism (ENTBL), during the mini-course with the same title and the closing lecture of this conference on May 19, 2022, Federal University of Rio Grande do Sul Norte – UFRN, Natal, RN, Brazil.

Summary of the Preliminary Definition (*under construction*)

Systematic way of periodically rescheduling certain places (public and/or private spaces) under entrepreneurial guidance that considers principles of effectuation theory, which expands in terms of knowledge and application with the understanding of theories of capital: human, intellectual, social, and political. From the perspective of effectual placemaking, the reprogramming of a place involves considering it as a territory, evoking actions of identification, recognition, regeneration, or improvement to solve or mitigate problems of public interest. It refers to the practices and conditions of accessibility, usability, comfort, and sociability, in connection with the production and understanding of meanings related to the communities involved or present in the place chosen to realize effectual placemaking. This place can contemplate periodic or non-periodic temporal aspects (such as traditional cultural/creative events) and dynamic (whose landscapes and resources are modified periodically due to climatic effects and conditions).

Background

This notion originated from a creative process (synapse) based on theoretical and empirical studies in the fields of management and public policies, tourism, and entrepreneurship carried out within the scope of the Research Group on Management and Development of Creative Territories (GDTeC) at the Nucleus of Administration and Public Policies (NAP2), linked to the Graduate Program in Public Administration (PPGAdm) at the Universidade Federal de Viçosa (UFV).

The first efforts to elaborate content and theorize about this notion, incubated until its short Entry, emerged with the demand for a new module/discipline on Innovation and Entrepreneurship in public management for the Qualification of Public and Private Managers of Tourism in Municipalities of Rio de Janeiro State, under the coordination of the Laboratory of Governance and Tourism Policies (LabPGTUR), Fluminense Federal University (UFF), in partnership with the Ministry of Tourism (MTUR), Brazil.

Placemaking Effectual emerged a priori from the articulation of terms such as placemaking, effectuation, territory, and creative tourism in management and public policies at the local level (municipal, considering Brazil). It has been constantly tested, systematized, and improved to meet the interests of applied research and projects. The first systematization for applying effectual placemaking occurs before the launch of this notion. It has been co-created with the researchers of the GDTeC-NAP2, [Elias José Mediotte](#) and [Alessandro Carlos da Silva Júnior](#), with a focus on tourism and leisure based locally, varying at different territorial scales. This systematization generated the first technological product, applicable in teaching and training people interested in the subject, called: Preliminary Diagnosis of Tourist / Leisure Placemaking under the entrepreneurial orientation of effectuation ([Diagnóstico Preliminar](#), in Portuguese).

The **applications of this technological product** that makes the notion of effectual placemaking operational are:

- Situational diagnosis in urban and rural areas
- Guideline or roadmap for designing and implementing projects
- Analysis and evaluation of equivalent or similar projects
- Check-list / instrument for verification and control of resources, processes, and necessary actions/performances
- Support and complement instruments for public planning of works and infrastructure and related sectors
- Practical exercise in subjects and courses, mainly in the areas of Human Sciences, Engineering, and Applied Social Sciences

Synonyms / Equivalent Terms

- Placemaking based on effectuation
- Placemaking effectual in the local-based tourism
- Placemaking effectual in territories